

BIOLOGIYA DARSLARIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Melibayev Orif Yunusovich

Toshkent shahri TDSI akademik litseyi biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya fanidan olingan bilimlarni bevosita amalda qo‘llashning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi, nazariyani amaliyotga tatbiq etish, amaliy mashg‘ulotlarni qiziqarli tashkil etishda zamonaviy usullar, interaktiv dasturiy vositalarning o‘rni xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: biologiya, pedagogik konsepsiya, tashkiliy-boshqaruv, pedagogik texnologiyalar, dasturiy vositalar, kreativlik.

Bizni o‘rab turgan butun borliq, undagi mavjudotlar tiriklikning asosini tashkil etadi. Uni o‘rganish, asrab-avaylash tabiatning ajralmas bo‘lagi hisoblangan insoniyat zimmasidagi ulkan vazifadir. Biologiya, umuman, barcha tabiiy fanlarni o‘rganish, fanda yangiliklar qilish texnika asrida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Biologiya fanining ahamiyati, uning barcha tarmoqlari haqidagi bilimlar jamiyatdagi har bir inson uchun muhim. Tabiat va inson haqidagi tushunchalar, dunyoqarashlar negizida odam va uning salomatligi, iqtisodiy va ijtimoiy hayotidagi xavfsizlik, tabiatning bir bo‘lagi sifatidagi dahldorlik masalalari turadi. Shunday ekan, bilimlarni amalda qo‘llashda yuqori sifat hamda samaradorlikni oshirish pedagogik ta‘limning asosiy vazifasi bo‘lib qoladi. Amaliyot ikki turga bo‘linadi: o‘quv amaliyoti va ishlab chiqarish amaliyoti. O‘quv amaliyoti boshlang‘ich bilim va ko‘nikmalarini olishga asoslanib, bo‘lg‘usi mutaxassisni kasbiy tajriba olishga, teorialarni mustahkamlab amalda qo‘llashga tayyorlaydi. Ishlab chiqarish amaliyoti esa bilimlarni chuqurlashtirib, kasbiy malaka va tajribani sohada qo‘llashga tayyorlaydi.

Amaliy faoliyatning har ikki turi ham ta‘lim jarayonida muhim hisoblanib, o‘quvchilarning kasbiy-amaliy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. Amaliyotni

tashkil qilish va jarayonni boshqarishda foydalaniladigan metodlar esa o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirishga, muammoli vaziyatlarga duch kelganda to‘g‘ri va tezkor qaror qabul qilishga o‘rgatuvchi, murakkab nazariy ma‘lumotlarni osonroq qabul qilishga ko‘mak beruvchi usullarni o‘zida jamlagan bo‘lishi hamda o‘quvchilarning yoshi, bilim darajasini inobatga olgan holda, individuallik tamoyillariga amal qilgan holda o‘qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lishi lozim. O‘qitishning amaliy metodlari ta‘lim-tarbiya jarayonida ta‘limning sharqona usullari bilan birgalikda Yevropa standartlari uyg‘unlashgan nuqtalarni ham o‘zida aks ettiradi. Ya‘ni ming yillardan buyon g‘arbliklar ko‘rsatib berib o‘rgatishni, sharqiy xalqlar esa odatda pand-nasihat qilib o‘rgatishni ma‘qul ko‘radilar. Ta‘limda aytib, ko‘rsatibgina qolmay, o‘quvchilarga mustaqil ravishda bajarib ko‘rishni o‘rgatish aynan mana shu tamoyillarga asoslanadi.

Biologiya fanida olib boriladigan amaliy mashg‘ulotlar o‘qituvchining dars jarayonidagi rolini an‘anaviy darslardagi mutlaq boshqaruvchi sifatida emas, endilikda tashkil etuvchi va nazorat qiluvchi sifatida ko‘rishga undaydi. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarda o‘qituvchi vazifalarni qisqa, aniq qilib tushuntiradi hamda taqsimlaydi, jarayonni kuzatadi. Berilgan topshiriqni o‘quvchilar o‘zlari bajarib taqdim etadilar. o‘qituvchi ularni bahs-munozaralarga chorlab, so‘ng umumiy xulosa chiqaradi, ishdagi kamchiliklarni to‘ldiradi, xatolarni tuzatadi. Kichik guruhlarda ish olib borilsa ham, har bir o‘quvchi o‘zi ishni bajarsa ham natija samarali bo‘ladi. Shaxsiy fikrlarni tinglash, fikrlar qarama-qarshiligi, o‘quvchilarning o‘z mulohazalarini himoya qilishi ularning individual salohiyatini oshirib, avval ta‘kidlaganimizdek erkin fikrlashga, fikrini erkin bayon qilishga, o‘quvchilar va o‘qituvchi o‘rtasidagi munosabatlarni demokratlashtirishga yordam beradi. Bu esa ularning sifatli ta‘lim olishini ta‘minlaydi.

Hozirgi zamon mutaxassislari qaysi sohada faoliyat olib borishlaridan qat‘i nazar, ularning faoliyati axborot texnologiyalari, turli dasturiy vositalar bilan chambarchas bog‘liq. Chunki jamiyat axborotlashgan jamiyatga aylanib borar ekan, raqamli texnologiya atrofimizni o‘rab turar ekan, davr shuni talab qiladi. Axborotni elektron shaklda qabul qilish, qayta ishlash, uzatish, saqlash, AKT vositalaridan

foydalanish bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lish hamda yosh avlodda ham bunday ko‘nikmalarni shakllantirish pedagog mahoratini belgilab beruvchi mezonlardan biriga aylanadi.

Biologiya fanini o‘qitish jarayonini interaktiv dasturlar, mobil ilovalar, multimedia resurslari yordamida tashkillashtirish ijobiy natijalar berishi amaliyotda o‘z isbotini topmoqda. O‘quv materiallariga zamonaviy yondashish o‘quvchilar diqqatini jalb qilishda katta ahamiyatga ega. Auditoriya bilan kommunikativ tamoyilga asoslangan holda dars maromini olib borish, tizinni juda bo‘sh qo‘yib yubormaslik ham, juda qattiq tortmaslik ham pedagogga bog‘liq. Ta‘lim va tarbiya mana shunday nozik jarayon bo‘lib, saviya, zamon va makondagi farq, yoshdagi tafovut o‘qituvchi va o‘quvchilarni bir-biridan uzoqlashtirib yuborishi, ular o‘rtasida jarlik hosil qilib umumiy til topishish muammoga aylanishi mumkin. Uzoq yillik ish tajribasidan kelib chiqib ayta olamizki, ma‘lumotlar bazasidagi barcha ma‘lumotni yozma tarzda taqdim etganda hosil qilingan bilim, ikki daqiqalik videorolik bergan ma‘lumotlardan kamroq esda qoladi. Ish faoliyatimda samaradorlikni ta‘minlash maqsadida multimedia dasturlardan, Muscles3D, Human body (male) 3D scene ilovalaridan foydalanib kelaman. Smart doskada bu dasturlar ma‘lumotlar bilan birga inson tana a‘zolarini ko‘rsatib beradi, teri qavati, muskullar va tayanch-harakat tizimi, ovqat hazm qilish, nerv sistemasi va boshqalarni animatsion tarzda namoyish etadi.

Olingan bilimlarni mustahkamlash, test topshiriqlari uchun esa Wordwall, Plikers, Joyteka va Educaplay kabi dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Ular yosh avlod bilan bir qatorda biz kabi katta yoshdagi o‘qituvchilarga ishlashda qiyinchilik tug‘dirmaydi, dizayni va ilova konsoli juda ixcham va tushunarli. Ulardan foydalanganda ko‘rgazmali tasvirlar orqali tasavvur yanada yorqin bo‘libgina qolmay, o‘qituvchining mablag‘ini hamda vaqtini ancha tejaydi. Qog‘ozbozlik kamayadi, testlarni tekshirish uchun vaqt sarflanmaydi, test yakunlangach natijalar darhol ko‘rsatiladi, bu o‘z navbatida ta‘limda, sinov jarayonlarida adolat va shaffoflikni ham ta‘minlaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, darsni mazmunli, qiziqarli va esda qolarli qilib tashkillashtirish o‘quvchida ijod qilish, yaratuvchanlik qobiliyatini

shakllantiradi, o‘z ustida ishlash va rivojlanishga qulay sharoit yaratadi, uning qalbida ilm olishga rag‘bat, fanga nisbatan hurmat tuyg‘ularini uyg‘otadi. Xitoy faylasufi Konfutsiyning xikmatida keltirilganidek, aytilgan narsa unutilishi mumkin. Ko‘z bilan ko‘rilgan narsa esda qoladi, lekin inson o‘zi bajarib ko‘rsa, mohiyatni anglab yetadi, mana shu bilim haqiqiy o‘zlashtirilgan bilim bo‘ladi va nafaqat uzoq vaqt esda qoladi, balki hech qachon yoddan chiqmaydi. Ta’limning pirovard maqsadi ham aynan shu: yosh avlodga kelajakda as qotadigan, hayoti davomida qo‘l keladigan va bir umrga yetadigan saboq berish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Ishmuhamedov, M.Mirsoliyeva. o‘quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalari. - T.: Fan va texnologiya, 2014. - 7 b.
2. Sh. Sharipov, U. Begimqulov va bq. Bilim olishning intellektual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti. - T.: Fan, 2011. - 72 b.
3. Б. Зиёмухамедов, Ш. Абдуллаева. Прогресс педагогический технологии. - Т. : Абу Али Ибн Сино, 2001. - 24-25 стр.
4. М. Савельева, Н. Костина. Использование активных и интерактивных образовательных технологий. - Ижевск: Удмуртский университет, 2013. - 5 стр.